

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Алматова Зебо Худайбердиевна

ДрПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337740>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Экология, наука,
цивилизация, экологическое
образование, бытовое
общение, экологическое
мероприятие, викторина,
сценария, географическая
культура, интеллект.

Состояние природной среды, следовательно, и здоровье человека являются величиной, производной от деятельности человека, основанной на его интеллектуальном и духовном развитии, которое прежде всего зависит от системы образования. Соответственно возникает потребность рассматривать вопросы экологии (науки об окружающей среде), валеологии (науки о здоровье) и педагогики (науки о воспитании, обучении и развитии детей) в неразрывной связи и единстве, а далее говорить о эколого-валеологическом образовании, ориентированном на формирование гармоничных взаимоотношений в системе «человек – природа – общество», где интегративным показателем является здоровье человека.

ABSTRACT

В данной статье речь идёт об экологическом образовании. Указаны разнообразные формы и методов работы для формирования экологической грамотности школьников.

Слово «экология», пожалуй, одно из наиболее часто употребляемых в условиях нынешней эпохи. Сегодня оно прочно вошло в массовый лексикон: трудно найти печатное или электронное издание, которое бы не упомянуло экологию хотя бы раз в день, едва ли возможно включить телевизор и не услышать в течение часа хотя бы раз это слово.

В последнее время все большее внимание уделяется экологическому образованию и воспитанию, поскольку без этого невозможно решить важнейшие проблемы развития цивилизации. Экология одна из самых актуальных наук современности. С нею связывают надежды на выживание человечества в усложняющемся мире и на возможности нового витка развития. Слово «экология» очень популярно сейчас и в бытовом общении, и в

средствах массовой информации, и в речах политиков.

Специфика нашей страны такова, что население, к сожалению, лишь частично обладает экологической культурой, владеет и умеет пользоваться экологической информацией. Географическая же культура для подавляющего большинства населения остается малоизвестным понятием. Тем не менее, все процессы на Земле - и природные, и антропогенные - протекают в географической среде. Именно состояние географической среды определяет экологическую ситуацию в каждом регионе. В этой ситуации одним из приоритетных целевых направлений образовательно-воспитательной работы общеобразовательной школы должно стать формирование у учащихся высокого уровня экологической и географической культуры.

В современных условиях экологическое воспитание и образование должны осуществляться с раннего детства и носить характер непрерывного и целенаправленного процесса, цель которого формирование у учащихся экологической культуры. Экологическое воспитание включает в себя творческий поиск, в котором можно выделить такое направление, как экологические мероприятия (викторины, сценарии и т.д.) раскрывающие окружающий мир, дающие первоначальные представления о природе. Для того, чтобы к ребёнку пришло понимание природы, мало дать конкретные знания о ней, необходимо научить слушать её. Сопереживать ей, радоваться ей, учить видеть прекрасное (когда идёт снег или

светит солнце, когда зеленеет трава, учить слышать пение птиц, звон капли, шум ветра). Именно эти навыки обогащают душу и внутренний мир ребёнка, заставляют его глубже познавать окружающее, повышают интеллект и культуру.

Уровень экологической культуры - один из критериев цивилизованности общества, своего рода показатель - насколько человек готов пожертвовать своими интересами ради интересов потомков. Гигантская техническая мощь современного человечества и быстрый рост численности населения на планете, получивший название «демографического взрыва», стали причиной того, что на глазах живущих поколений происходит масштабная деградация природы. Эти разрушения затрагивают не только конкретные регионы, но начинают появляться и в масштабах всей биосферы. Человечество подходит к пределу, угрожающему его выживанию.

Региональная специфика экологического образования должна учитывать: - местные особенности среды жизни; - хозяйственно-экологическую структуру республики; - структуру населения; - имеющиеся в области обеспечивающие структуры. Большое воспитательное значение имеют и творческие работы учащихся: экологические плакаты, рисунки, газеты, тематические проекты, сочинения на экологическую тему, которые заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные источники информации, высказывать своё мнение по вопросам рационального использования природы и природных ресурсов. Ребята с

большим удовольствием принимают участие в предметных неделях (экологии, географии), в школьных и районных олимпиадах, экологических конкурсах. Разнообразие форм и методов работы, их умелое варьирование на уроках и во внеурочное время позволяет поддерживать интерес к предмету, переключать внимание учащихся, предупреждая утомление и перегрузку, сберегая их здоровье.

Важным фактором эколого-валеологического развития детей является насыщение окружающей среды элементами естественной природы (А. Ф. Лазурский, Д. С. Лихачев). Контрастность форм и цветосочетаний объектов природы позволяет ребенку «вычерпывать информацию», необходимую для решения задач в той или иной деятельности и тем самым способствует развитию.

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. Наверное, нет на Земле человека, который не интересовался бы жизнью животных, не любовался красотой рек, озер, цветущих лугов и не стремился бы узнать о природе как можно больше. Ведь сам человек — часть природы, ее дитя. Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника понимание того, что человек принадлежит природе и его долг и обязанность заботиться о ней. Жизнь чрезвычайно сложна и многообразна. Вместе с тем надо помнить, что все в природе соединено тончайшими

связями. Исследование природы должно идти комплексно — так, чтобы не нарушать этих связей; надо постигать природу, не разрушая ее, а сохраняя и улучшая.

Формированию экологической грамотности школьников также могут способствовать исследовательские работы и учебные проекты, что является актуальным в связи с внедрением новых стандартов образования. Выполнение таких работ на уроках и во внеурочное время способствует формированию мировоззрения и активной жизненной позиции. Большое воспитательное значение имеют и творческие работы учащихся: экологические плакаты, рисунки, газеты, сочинения на экологическую тему, которые заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные источники информации, высказывать своё мнение по вопросам рационального использования природы и природных ресурсов. Ребята с большим удовольствием принимают участие в предметных неделях (экологии, географии), в школьных и районных олимпиадах, экологических конкурсах. Разнообразие форм и методов работы, их умелое варьирование на уроках и во внеурочное время позволяет поддерживать интерес к предмету, переключать внимание учащихся, предупреждая утомление и перегрузку, сберегая их здоровье. Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. Нет на Земле человека,

который не интересовался бы жизнью животных, не любовался красотой рек, озер, цветущих лугов и не, стремился бы узнать о природе как можно больше. Ведь сам человек — часть природы, ее дитя. Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника

понимание того, что человек принадлежит природе и его долг и обязанность заботиться о ней.

References:

1. Михайловский О. С. Формирование географической культуры в условиях гимназического образования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Санкт-Петербург 2007. 2.
2. Хакимов Л. М. Формирование эколого-географической культуры учащихся в общеобразовательных школах и гимназиях (VI - IX классы) :Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 Казань, 2005 210 с. РГБ ОД, 61:06-13/582
3. Андрюшова Ю.С. Роль географии в воспитании личности школьника/Ю.С. Андрюшова//География в shk. 2001. №4. - С. 42-45.